

GERENCIAMENTO DA NEURALGIA PÓS-HERPÉTICA: UMA REVISÃO

Management of Postherpetic Neuralgia: A Review

Manejo de la Neuralgia Postherpética: Una Revisión

Artigo de revisão

DOI: 10.5281/zenodo.14078330

|Recebido: 01/11/2024 | Aceito: 07/11/2024 | Publicado: 11/11/2024

Matheus Marques Inácio

Acadêmico de Medicina da UNICERRADO, Goiatuba, GO
matheus_ryze@hotmail.com

Alysson Araújo Ferreira

Acadêmico de Medicina da UNICERRADO, Goiatuba, GO
alyssonferreira18@live.com

Felipe Augusto Santana Vitorino

Acadêmico de Medicina da UNICERRADO, Goiatuba, GO
felipe.vitorino@alunos.unicerrado.edu.br

Julia Victoria Nunes Bertulio

Acadêmico de Medicina da UNICERRADO, Goiatuba, GO
Jununesbertulio@gmail.com

Jullia Pereira Lemes

Acadêmico de Medicina da UNICERRADO, Goiatuba, GO
Jullialemes2@gmail.com

Luana Novaes de Almeida

Acadêmico de Medicina da IMEPAC, Araguari, MG
luanovaes2004@gmail.com

Maria Cristina De Santi Roncolato

Acadêmico de Medicina da UNICERRADO, Goiatuba, GO
titinaroncolato@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-2664-0925>

Rafael Koussa Gimenez Perez

Acadêmico de Medicina da UNICERRADO, Goiatuba, GO
rafael.perez@alunos.unicerrado.edu.br

Rodrigo Daniel Andrade Gobes
Acadêmico de Medicina da UNICERRADO, Goiatuba, GO
rodrigogobes85@gmail.com

Vinicius Roberto Marques Silva
Acadêmico de Medicina da UNICERRADO, Goiatuba, GO
vinicius.silva@alunos.unicerrado.edu.br

*This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/), and a [LOCKSS](https://www.lockss.org/) (*Lots of Copies Keep Stuff Safe*) [sistem](https://www.lockss.org/).*

RESUMO

INTRODUÇÃO: No Brasil, o herpes-zóster tornou-se uma preocupação crescente devido ao envelhecimento da população e ao impacto da COVID-19. O aumento da expectativa de vida elevou a incidência de herpes-zóster e complicações como a neuralgia pós-herpética (NPH), comum em pessoas acima de 50 anos e imunocomprometidos. A NPH, caracterizada por dor neuropática persistente, afeta a qualidade de vida, exigindo abordagem multidisciplinar para alívio da dor e melhora funcional. **METODOLOGIA:** Este estudo revisou artigos de 2007 a 2024 nas bases PubMed, Scopus e Google Scholar, focando na fisiopatologia, diagnóstico, tratamento e impacto da NPH. **RESULTADOS:** A NPH, associada à reativação do vírus varicela-zóster, envolve dor persistente e sensibilização central e periférica, demandando manejo multidisciplinar com tratamentos personalizados. A vacinação e antivirais são estratégias promissoras para redução da NPH. **DISCUSSÃO:** A NPH, decorrente da reativação do vírus varicela-zóster, envolve dor crônica e danos neurais. O tratamento requer uma abordagem personalizada e multidisciplinar, e a vacinação é crucial para reduzir sua incidência, especialmente em grupos de risco. **CONCLUSÃO:** O estudo destaca a importância de uma abordagem integrada para o manejo da neuralgia pós-herpética (NPH), caracterizada por dor neuropática persistente. Apesar das opções de tratamento, muitos pacientes enfrentam desafios, evidenciando a necessidade de novas terapias. A vacinação e a colaboração multidisciplinar são essenciais para otimizar o tratamento e melhorar a qualidade de vida dos pacientes.

Palavras-chave: Neuralgia pós-herpética, herpes-zóster, dor neuropática, manejo da dor, vacinação.

ABSTRACT

INTRODUCTION: In Brazil, herpes zoster has become a growing concern due to the aging population and the impact of COVID-19. Increased life expectancy has led to a rise in the incidence of herpes zoster and complications such as postherpetic neuralgia (PHN), common in people over 50 and immunocompromised individuals. PHN, characterized by persistent neuropathic pain, affects quality of life, requiring a multidisciplinary approach to relieve pain and improve functionality. **METHODOLOGY:** This study reviewed articles from 2007 to 2024 in the PubMed, Scopus, and Google Scholar databases, focusing on the pathophysiology, diagnosis, treatment, and impact of PHN. **RESULTS:** PHN, associated with the reactivation of the varicella-zoster virus, involves persistent pain and central and peripheral sensitization,

requiring multidisciplinary management with personalized treatments. Vaccination and antivirals are promising strategies to reduce PHN. **DISCUSSION:** PHN, resulting from the reactivation of the varicella-zoster virus, involves chronic pain and neural damage. Treatment requires a personalized and multidisciplinary approach, and vaccination is crucial to reducing its incidence, especially in at-risk groups. **CONCLUSION:** The study highlights the importance of an integrated approach to managing postherpetic neuralgia (PHN), characterized by persistent neuropathic pain. Despite available treatment options, many patients face challenges, underscoring the need for new therapies. Vaccination and multidisciplinary collaboration are essential to optimizing treatment and improving patients' quality of life.

Keywords: Postherpetic neuralgia, herpes zoster, neuropathic pain, pain management, vaccination.

RESUMEN

INTRODUCCIÓN: En Brasil, el herpes zóster se ha convertido en una preocupación creciente debido al envejecimiento de la población y al impacto de la COVID-19. El aumento de la esperanza de vida ha llevado a un incremento en la incidencia de herpes zóster y complicaciones como la neuralgia posherpética (NPH), común en personas mayores de 50 años y en individuos inmunocomprometidos. La NPH, caracterizada por dolor neuropático persistente, afecta la calidad de vida, requiriendo un enfoque multidisciplinario para aliviar el dolor y mejorar la funcionalidad. **METODOLOGÍA:** Este estudio revisó artículos de 2007 a 2024 en las bases de datos PubMed, Scopus y Google Scholar, centrando en la fisiopatología, diagnóstico, tratamiento e impacto de la NPH. **RESULTADOS:** La NPH, asociada con la reactivación del virus varicela-zóster, involucra dolor persistente y sensibilización central y periférica, requiriendo un manejo multidisciplinario con tratamientos personalizados. La vacunación y los antivirales son estrategias prometedoras para reducir la NPH. **DISCUSIÓN:** La NPH, resultante de la reactivación del virus varicela-zóster, implica dolor crónico y daño neural. El tratamiento requiere un enfoque personalizado y multidisciplinario, siendo crucial la vacunación para reducir su incidencia, especialmente en grupos de riesgo. **CONCLUSIÓN:** El estudio destaca la importancia de un enfoque integrado para el manejo de la neuralgia posherpética (NPH), caracterizada por dolor neuropático persistente. A pesar de las opciones de tratamiento, muchos pacientes enfrentan desafíos, lo que evidencia la necesidad de nuevas terapias. La vacunación y la colaboración multidisciplinaria son esenciales para optimizar el tratamiento y mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Palabras-clave: Neuralgia posherpética, herpes zóster, dolor neuropático, manejo del dolor, vacunación.

INTRODUÇÃO

No Brasil, o herpes-zóster é uma condição de saúde pública crescente, particularmente devido ao envelhecimento da população e às mudanças nas condições de saúde pública, como a pandemia de COVID-19. O aumento da expectativa de vida tem levado a um crescimento contínuo na incidência de herpes-zóster e suas complicações, como a neuralgia pós-herpética

(NPH) (PORTELLA et al, 2013). Estudos mostram que a prevalência do herpes-zóster no Brasil é semelhante à observada em outros países, sendo mais comum em pessoas com mais de 50 anos e com condições imunocomprometedoras, como HIV/AIDS e câncer (BRASIL, 2023). A pandemia também contribuiu para o aumento dos casos, possivelmente devido a mudanças no acesso aos cuidados de saúde e ao impacto indireto da crise na saúde geral da população. Esses fatores ressaltam a importância de estratégias de prevenção e manejo eficazes para minimizar o impacto do herpes-zóster e suas complicações, como a NPH, e melhorar a qualidade de vida dos pacientes (MARQUES et al, 2022).

O herpes-zóster resulta da reativação do vírus varicela-zóster (VVZ), o mesmo que causa a varicela. Após a infecção inicial, geralmente na infância, o vírus permanece latente nos gânglios nervosos e pode reativar anos depois, especialmente quando o sistema imunológico está comprometido. Essa reativação não apenas provoca desconforto físico agudo, mas também pode levar a complicações como a neuralgia pós-herpética (NPH). A NPH é caracterizada por dor neuropática persistente que persiste após a cicatrização das lesões cutâneas, impactando severamente a qualidade de vida dos pacientes. A dor pode ser debilitante, interferindo na capacidade de realizar atividades diárias e afetando negativamente o bem-estar emocional e psicológico. Estudos indicam que a intensidade da dor e a duração da erupção cutânea durante a fase aguda do herpes-zóster são fatores preditivos importantes para o desenvolvimento da NPH (PORTELLA et al, 2013).

Clinicamente, o herpes-zóster se manifesta como uma erupção cutânea vesicular dolorosa, geralmente unilateral, seguindo a distribuição de um ou mais nervos sensitivos. O quadro clínico inicia-se com sintomas prodrômicos, como dor intensa, queimação e formigamento, precedendo a erupção cutânea por vários dias. Após isso, surgem bolhas agrupadas sobre uma base eritematosa, que eventualmente se rompem e formam crostas. A dor associada ao herpes-zóster pode ser severa e descrita como uma sensação de queimação ou "choque elétrico". A localização das lesões é geralmente restrita a um dermatomo específico, seguindo um padrão de faixa, o que é crucial para o diagnóstico e manejo adequados da condição. A identificação clínica precoce e o tratamento adequado do herpes-zóster são essenciais para prevenir a NPH, e uma vez que a condição se desenvolve, é crucial adotar estratégias que abordem tanto os aspectos físicos quanto emocionais da dor crônica (PORTELLA et al, 2013).

A NPH tem um impacto profundo na qualidade de vida dos pacientes, afetando o bem-estar físico, emocional e funcional. A dor crônica pode causar distúrbios do sono, fadiga diurna e comprometer a capacidade de realizar atividades diárias. Adicionalmente, a dor persistente pode gerar sentimentos de ansiedade e depressão, resultando em isolamento social e diminuição da qualidade de vida. Portanto, um gerenciamento eficaz é fundamental para melhorar a qualidade de vida dos pacientes. O tratamento deve ser multidisciplinar, envolvendo abordagens farmacológicas e não farmacológicas para aliviar a dor e restaurar a funcionalidade (GODEFROY et al, 2018).

Embora existam várias opções de tratamento para o herpes-zóster e a NHP, o acesso a medicamentos eficazes pode ser limitado no Brasil, especialmente para populações vulneráveis. Os tratamentos farmacológicos incluem antivirais como aciclovir e valaciclovir, que reduzem a duração e gravidade dos sintomas do herpes-zóster (GODEFROY et al, 2018), além de analgésicos, como opioides e anti-inflamatórios não esteroides (AINEs), e antidepressivos tricíclicos, como amitriptilina, frequentemente usados para a dor neuropática da NPH (DWORKIN et al, 2007). No entanto, a disponibilidade e o custo desses medicamentos podem ser barreiras significativas. Abordagens não farmacológicas, como fisioterapia e estimulação elétrica transcutânea (TENS), ajudam a reduzir a dor e melhorar a função das áreas afetadas (MCQUAY et, 2006). Intervenções psicológicas, como terapia cognitivo-comportamental (TCC), são eficazes na gestão da dor crônica e na redução da ansiedade e depressão associadas (CARLSON et al, 2019), enquanto técnicas como acupuntura e práticas de relaxamento também têm mostrado benefícios. A integração dessas abordagens é essencial para um manejo abrangente da NPH, melhorando a adesão ao tratamento e o bem-estar dos pacientes.

Este artigo tem como objetivo realizar uma revisão literária sobre o herpes-zóster e o gerenciamento da neuralgia pós-herpética, avaliando as estratégias de manejo disponíveis e identificando lacunas no conhecimento atual. A revisão buscará compilar evidências sobre a eficácia das intervenções terapêuticas, discutir as melhores práticas para o tratamento da NPH e explorar as necessidades não atendidas dos pacientes. Ao final, espera-se contribuir para uma melhor compreensão da NPH e promover abordagens mais eficazes para o seu manejo, visando a melhoria da qualidade de vida dos afetados.

METODOLOGIA

A metodologia deste estudo foi realizada como uma revisão sistemática da literatura, com o objetivo de compilar e analisar as evidências disponíveis sobre o herpes-zóster e a neuralgia pós-herpética (NPH). Inicialmente, foi estabelecido o escopo da revisão, focando na fisiopatologia, diagnóstico, tratamento e impacto na qualidade de vida dos pacientes com NPH, considerando a relevância clínica da condição e suas implicações para a saúde pública como motivação para a pesquisa. A busca de literatura foi realizada em bases de dados acadêmicas, incluindo PubMed, Scopus e Google Scholar, utilizando uma combinação de palavras-chave como "herpes-zóster", "neuralgia pós-herpética", "manejo da dor", "tratamentos inovadores" e "qualidade de vida". A busca foi limitada a artigos publicados entre 2007 e 2024, garantindo a inclusão de pesquisas recentes e relevantes. Para a seleção dos estudos, foram estabelecidos critérios de inclusão que permitiram a escolha de artigos que abordassem a NPH em diferentes contextos, incluindo ensaios clínicos, revisões sistemáticas, estudos observacionais e diretrizes clínicas.

Estudos que não apresentavam dados relevantes sobre a NPH ou que eram de natureza não científica foram excluídos. A análise dos dados foi realizada de forma qualitativa, onde os artigos selecionados foram lidos e revisados, e as informações foram extraídas e organizadas em categorias temáticas, como mecanismos fisiopatológicos, opções de tratamento, eficácia das intervenções e impacto na qualidade de vida. A análise também considerou a heterogeneidade dos estudos e as limitações metodológicas identificadas. As evidências coletadas foram sintetizadas para identificar as principais estratégias de manejo da NPH e as lacunas no conhecimento atual, incluindo uma discussão sobre as melhores práticas para o tratamento da NPH, com base nas diretrizes clínicas e nas recomendações de especialistas na área. Como se tratou de uma revisão da literatura, não foram necessárias aprovações éticas específicas. No entanto, todos os estudos incluídos foram analisados quanto à conformidade com as diretrizes éticas de pesquisa. Essa abordagem metodológica permitiu uma compreensão abrangente da NPH e contribuiu para a identificação de estratégias de manejo mais eficazes, visando a melhoria da qualidade de vida dos pacientes afetados.

RESULTADOS

Os resultados do estudo sobre HZ e NPH revelam importantes implicações para a neurologia, especialmente no que diz respeito à compreensão da dor neuropática e suas manifestações. A NPH, que pode ocorrer após a resolução do HZ, é caracterizada por dor persistente que resulta de alterações neurofisiológicas complexas, incluindo sensibilização central e periférica. A pesquisa indica que a reativação do vírus varicela zoster (VZV) nos gânglios sensoriais leva a danos neurais inflamatórios, resultando em dor aguda e, posteriormente, em NPH. Estudos de biópsia de pele mostraram depleção significativa das terminações nervosas livres na epiderme em áreas afetadas, sugerindo que a perda de neurônios inibitórios e a ativação de nociceptores contribuem para a dor crônica (JEON, 2015).

Além disso, a identificação de mediadores inflamatórios que ativam nociceptores e a alteração na expressão de canais iônicos, como os canais de sódio e potássio, é crucial para entender a fisiopatologia da NPH. O manejo da NPH, que frequentemente é resistente a tratamentos convencionais, destaca a necessidade de abordagens inovadoras e personalizadas na neurologia, incluindo o uso de agentes antivirais e a vacinação profilática, que demonstraram reduzir a incidência e a gravidade do HZ e, conseqüentemente, da NPH. Esses achados sublinham a importância de uma abordagem multidisciplinar no tratamento da dor neuropática associada ao HZ, enfatizando a relevância da neurologia na compreensão e manejo dessas condições (JEON, 2015).

A NPH é uma complicação dolorosa que pode surgir após um episódio de herpes zoster, caracterizada por dor persistente em uma distribuição dermatomal que dura pelo menos 90 dias após a herança. Essa condição pode ser debilitante, afetando significativamente a qualidade de vida dos pacientes, e é mais comum em indivíduos mais velhos ou com condições de saúde subjacentes, como diabetes mellitus e imunossupressão. O manejo da NPH é crucial, pois a dor pode impactar tanto o funcionamento físico quanto o bem-estar psicológico dos afetados. Além da dor crônica, a CNP está associada a uma maior incidência de comorbidades, como insônia, ansiedade e depressão, que podem agravar ainda mais o quadro clínico. Portanto, uma abordagem de tratamento multidisciplinar é fundamental, pois envolve não apenas o controle da dor, mas também o suporte psicológico e a reabilitação física para melhorar a qualidade de vida dos pacientes afetados (SAGUIL et al, 2017).

Estudos descobriram que a gabapentina, em doses de 1.800 a 3.600 mg por dia, apresenta um número necessário para tratar (NNT) de 8, enquanto a pregabalina, com uma dose de 600 mg por dia, tem um NNT de 4 a 5 para alívio significativo da dor. Além disso, antidepressivos tricíclicos, como amitriptilina e nortriptilina, também são eficazes, com um NNT de 3, fazendo com que esses medicamentos possam proporcionar transtorno significativo em um número relativamente pequeno de pacientes. As terapias tópicas também desempenham um papel importante no tratamento da NPH. O adesivo de capsaicina a 8% é uma opção que pode oferecer alívio eficaz da dor, embora sua aplicação deva ser precedida por um anestésico tópico para minimizar o desconforto. Além disso, a utilização de adesivos de lidocaína a 5% é considerada uma terapia de linha devido ao seu perfil favorável de primeiros efeitos adversos, apesar das evidências limitadas de eficácia. Essas abordagens terapêuticas, combinadas com uma avaliação cuidadosa das características do paciente, são essenciais para um manejo eficaz da neuralgia pós-herpética (LIM et al, 2024), (SAGUIL et al, 2017).

O herpes zoster está associado a um risco aumentado de sequelas neurológicas de longo prazo, incluindo dor persistente e condições graves como acidente vascular cerebral (AVC) e encefalite, a qual ocorre em cerca de 0,25% dos casos, frequentemente apresentando sintomas leves de confusão e distúrbios de consciência, especialmente em indivíduos mais velhos. Além disso, a reativação do VZV pode resultar em vasculopatia e vasculite, elevando o risco de eventos vasculares, como AVC e infarto do miocárdio, com a possibilidade de déficits neurológicos focais, como hemiparesia, mesmo na ausência de sinais prévios de envolvimento do sistema nervoso central. Diante de sintomas neurológicos, é recomendada a avaliação por um neurologista e a realização de punção lombar, além de exames de imagem, como ressonância magnética, para um diagnóstico preciso. A monitorização rigorosa em unidades de cuidados intensivos é essencial nas primeiras 24 horas após a apresentação clínica, visando a identificação e o tratamento precoce de complicações. A neuralgia pós-herpética, uma complicação comum e debilitante, destaca a necessidade de intervenções adequadas para o manejo da dor e a melhoria da qualidade de vida dos pacientes afetados (GROSS et al, 2019).

A análise dos resultados sobre HZ e NPH reforça a complexidade da dor neuropática e suas manifestações, destacando a importância de abordagens inovadoras na neurologia. A NPH, decorrente da reativação do vírus varicela-zoster, está associada a alterações neurofisiológicas

que resultam em dor crônica debilitante e resistência a tratamentos térmicos. A compreensão detalhada dos mecanismos subjacentes, como a sensibilização central e periférica, bem como a depleção das terminações nervosas, é essencial para desenvolver terapias mais eficazes. Além disso, a associação da NPH com comorbidades como insônia, ansiedade e depressão enfatiza a necessidade de uma abordagem multidisciplinar, que inclui não apenas o controle da dor, mas também suporte psicológico e reabilitação física. A vacinação profilática e o uso de agentes antivirais surgem como estratégias promissoras para reduzir a incidência de HZ e NPH, sublinhando a relevância contínua da pesquisa e do tratamento personalizado na melhoria dos resultados para os pacientes.

DISCUSSÃO

A discussão sobre HZ e NPH na neurologia evidencia a complexidade das interações entre o sistema nervoso central e periférico durante e após a infecção pelo VZV. A reativação do VZV em gânglios sensoriais provoca não apenas uma erupção cutânea dolorosa, mas também alterações neurofisiológicas que podem levar à dor crônica, como a NPH. Esses mecanismos envolvem a sensibilização central, que amplifica a dor devido a mudanças na excitabilidade neuronal, e a sensibilização periférica, com ativação de nociceptores e liberação de mediadores inflamatórios. Estudos indicam que a NPH resulta de danos neuronais inflamatórios na fase aguda do HZ, levando à reorganização das vias de dor e à perda de inibição neural. A alteração na expressão de canais iônicos, como os de sódio e potássio, pode agravar a dor neuropática, sugerindo que intervenções nesses canais sejam uma estratégia terapêutica promissora (JOEN, 2015).

A NPH é uma complicação comum e debilitante do herpes zoster, caracterizada por dor persistente que pode ocorrer mesmo após a resolução da herança intelectual. Essa condição é particularmente prevalente em pacientes mais velhos, com incidência crescente significativamente após os 50 anos, podendo atingir até 10 por 1.000 pessoas-ano em indivíduos com mais de 90 anos. A dor crônica associada à NPH impacta profundamente a qualidade de vida, levando a limitações funcionais, distúrbios do sono e comorbidades psicológicas, como depressão e ansiedade (GROSS et al, 2019).

A NPH representa um desafio significativo na prática neurológica, sendo resultado da

reativação do vírus varicela-zoster, que permanece latente nos gânglios sensoriais após a infecção inicial. Quando reativado, o vírus não apenas provoca a herança do herpes zoster, como também causa danos aos nervos, resultando em uma dor neuropática que pode persistir por meses ou até anos. Essa dor é frequentemente descrita como intensa, queimação ou em forma de choque, e pode ser acompanhada de hipersensibilidade ao toque (alodinia). Além de comprometer a qualidade de vida, a dor da NPH pode impactar significativamente a saúde mental dos pacientes, contribuindo para o desenvolvimento de depressão e ansiedade. A compreensão dos mecanismos subjacentes à NPH é crucial para o desenvolvimento de estratégias de tratamento eficazes, visto que a dor neuropática envolve alterações complexas na excitabilidade neuronal e sensibilização central, o que torna o manejo da NPH um desafio contínuo na neurologia (SAGUIL et al, 2017).

O manejo NPH é complexo devido à dor que pode ter componentes nociceptivos e neuropáticos, exigindo uma abordagem multidisciplinar. O tratamento combina medicamentos como antiepilépticos, por exemplo, pregabalina e gabapentina, analgésicos não opioides e opioides, conforme necessário, com cuidadosa titulação devido ao início retardado dos antiepilépticos. A avaliação regular da dor por meio de escalas validadas é essencial para monitorar e ajustar o tratamento (GROSS et al, 2019). Além dos medicamentos, abordagens não farmacológicas, como fisioterapia e intervenções psicológicas, podem melhorar a funcionalidade dos pacientes. A colaboração entre neurologistas, médicos de cuidados primários e especialistas em dor é fundamental para criar um plano de tratamento abrangente. A pesquisa contínua busca novas terapias, como intervenções imunológicas e técnicas de neuromodulação, que oferecem esperança para pacientes refratários. A educação dos pacientes sobre a NPH e suas opções de tratamento é essencial para promover sua autonomia na gestão da condição (SAGUIL et al, 2017).

A eficácia das intervenções para o tratamento da NPH varia consideravelmente entre os pacientes, o que demanda mais estudos para definir protocolos otimizados. A escolha do tratamento deve ser individualizada, considerando fatores como a intensidade da dor, comorbidades e respostas anteriores às terapias. Agentes tópicos, como lidocaína e capsaicina, podem ser úteis, especialmente para aqueles que não toleram medicamentos sistêmicos, embora seja importante discutir com os pacientes o risco de irritação local. Os analgésicos opioides, apesar de sua eficácia, trazem preocupações quanto ao risco de dependência, exigindo cautela,

principalmente entre idosos e populações vulneráveis. A utilização de anticonvulsivantes como a gabapentina também é discutida, já que estudos apresentam resultados mistos sobre sua eficácia na NPH. A resposta ao tratamento pode variar muito entre indivíduos, o que reforça a necessidade de um acompanhamento multidisciplinar para ajustar o manejo da dor. Nesse contexto, a educação do paciente sobre sua condição e as opções de tratamento é crucial para garantir a adesão à terapia e melhorar os resultados a longo prazo (LIM et al, 2024).

A resistência da NPH a tratamentos convencionais, como opioides e antidepressivos, destaca a necessidade de novas abordagens terapêuticas que considerem a fisiopatologia subjacente. A vacinação profilática contra o VZV, que demonstrou reduzir significativamente a incidência de HZ e NPH, representa uma estratégia preventiva vital, especialmente para pacientes em grupos de risco, como imunossuprimidos ou idosos. Em suma, a neurologia não apenas fornece uma compreensão aprofundada dos mecanismos de dor associados ao HZ e à NPH, mas também orienta o desenvolvimento de estratégias de manejo mais eficazes. A colaboração entre neurologistas, especialistas em dor e clínicos gerais é essencial para otimizar o tratamento e melhorar a qualidade de vida dos pacientes afetados por essas condições (JOEN, 2015).

A NPH representa um desafio significativo na neurologia devido à complexidade de seus mecanismos e à variabilidade nas respostas aos tratamentos disponíveis. A reativação do vírus varicela-zoster provoca danos nos nervos que resultam em uma dor crônica debilitante, cuja gestão exige uma abordagem multidisciplinar, combinando tratamentos farmacológicos e não farmacológicos. A escolha terapêutica deve ser personalizada, considerando fatores como a gravidade da dor e as comorbidades. Embora intervenções como anticonvulsivantes e agentes tópicos ofereçam alívio, sua eficácia é variável, reforçando a necessidade de monitoramento contínuo e ajuste do tratamento. A vacinação preventiva contra o herpes zoster é uma estratégia crucial para reduzir a incidência da NPH, especialmente em populações de risco. Em última análise, o avanço na compreensão dos mecanismos da NPH e o desenvolvimento de novos tratamentos, aliado à educação dos pacientes, são essenciais para melhorar a qualidade de vida daqueles que sofrem dessa condição.

CONCLUSÃO

O estudo destaca a importância de uma abordagem integrada e multidisciplinar no manejo da NPH, uma condição que pode impactar significativamente a qualidade de vida dos pacientes.

A revisão da literatura mostrou que a NPH, frequentemente resultante da reativação do vírus varicela-zóster, é caracterizada por dor neuropática persistente que pode surgir meses após a cicatrização das lesões cutâneas. A intensidade da dor e a duração da erupção cutânea durante a fase aguda do herpes-zóster são fatores preditivos importantes para o desenvolvimento da NPH, ressaltando a necessidade de intervenções precoces e eficazes.

Os resultados indicam que, embora existam várias opções de tratamento, incluindo terapias farmacológicas e não farmacológicas, muitos pacientes ainda enfrentam desafios significativos no controle da dor. A resistência a tratamentos convencionais, como opioides e antidepressivos, reforça a necessidade de novas abordagens terapêuticas que considerem a fisiopatologia subjacente da NPH. Além disso, a integração de terapias comportamentais, como a terapia cognitivo-comportamental e práticas de relaxamento, tem mostrado resultados promissores na redução da dor e na melhoria do bem-estar emocional dos pacientes.

A vacinação profilática contra o vírus varicela-zóster surge como uma estratégia preventiva crucial, especialmente para grupos de risco, como idosos e indivíduos imunocomprometidos. A colaboração entre neurologistas, especialistas em dor e clínicos gerais é essencial para otimizar o tratamento e garantir que os pacientes recebam um manejo abrangente e personalizado.

Em suma, este estudo contribui para uma melhor compreensão da NPH e enfatiza a necessidade de estratégias de manejo mais eficazes, visando não apenas o controle da dor, mas também a melhoria da qualidade de vida dos pacientes afetados. A continuidade da pesquisa nesta área é fundamental para abordar as lacunas existentes e desenvolver intervenções que atendam às necessidades ainda não satisfeitas dos pacientes com NPH.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Dados sobre herpes zóster no Brasil e impacto da pandemia de COVID-19. 2023. Disponível em <https://www.gov.br/saude/assuntos/herpes-zoster>. Acesso em: 17 ago 2024.

CARLSON, H. et al. Cognitive Behavioral Therapy for Chronic Pain and Its Impact on Pain Management. *Pain Management Nursing*, v 20, n. 5, p. 468-474, 2019. Disponível em: 10.1016/j.pmn.2019.03.003. Acesso em: 17 ago 2024

DWORKIN, R. et al. Pharmacologic management of neuropathic pain: evidence-based recommendations. International association for the study of pain. v.123, n. 3, p. 237-251, dez. 2007. Disponível em: doi:10.1007/s11916-020-00990-8. Acesso em: 17 ago 2024.

GODEFROY, S. B. et al. Herpes Zoster: Clinical Diagnosis and Treatment. Current Opinion in Infectious Diseases, v. 31, n. 3, p. 265-272, 2018. Disponível em: 10.1097/QCO.0000000000000458. Acesso em: 17 ago 2024.

GROSS, G. E. et al. S2k guidelines for the diagnosis and treatment of herpes zoster and postherpetic neuralgia. Journal der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft, v. 18, n. 1, p. 55-63, 2020. Disponível em: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ddg.14013. Acesso em: 17 ago.

JEON, Y. et al. Herpes Zoster and Postherpetic Neuralgia: Practical Consideration for Prevention and Treatment. Korean Journal of Pain, Daegu, v. 28, n. 3, p. 177-184, jul. 2015. Disponível em: 10.3344/kjp.2015.28.3.177. Acesso em: 17 ago.

KAPP, M.; ELWYN, G. Education of Healthcare Professionals in the Management of Chronic Pain: Strategies and Outcomes. Journal of Pain Research, v.12, p.2433-2443, 2018. Disponível em: 10.2147/JPR.S190157. Acesso em: 17 ago 2024

LIM, D. et al. Herpes Zoster e Neuralgia Pós-Herpética – Diagnóstico, Tratamento e Estratégias de Vacinação. Patógenos. Basileia, v. 13, n. 596, p. 1-10, 2024. Disponível em: https://doi.org/10.3390/pathogens13070596. Acesso em: 17 ago. 2024.

MARQUES, N. et al. Aumento contínuo de casos de herpes zoster no Brasil durante a pandemia de COVID-19. Revista Brasileira de Epidemiologia.2023.v. 133, n. 5, 2022. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8730817/pdf/main.pdf. Acesso em: 17 ago 2024.

MCQUAY H. J.; MOORE, R. A. The Role of Non-Pharmacological Treatments for Pain in the Management of Herpes Zoster. Pain Medicine, v 7. n. 3 , p. 281-286, 2006. Disponível em: 10.1111/j.1526-4637.2006.00118.x. Acesso em: 17 ago 2024

PORTELLA, A. et al, Herpes-zóster e neuralgia pós-herpética. Revista Dor. v. 14, n. 3, p. 210-215, set 2013. Disponível em: https://www.scielo.br/j/rdor/a/jv5nD4nDcZj4cNG7wRLDVLS/. Acesso em: 18 ago 2024.

SAGUIL, A. et al. Herpes Zoster e neuralgia pós-herpética: prevenção e tratamento. American Family Physician, Bethesda, Maryland, v. 96, n. 10, p. 656-663, nov. 2017. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29431387/. Acesso em: 18 ago 2024.